

EVOLUȚIA ÎNCĂLCĂRILOR DE GRUP ALE ORDINII PUBLICE ÎN TIMPUL MANIFESTAȚIILOR ȘI METODELE DE AMELIORARE A SITUAȚIILOR DE CRIZĂ

Valentin TALMACI

În articolul dat sunt prezentate rezultatele studiului privind evoluția încălcărilor de grup ale ordinii publice în timpul manifestațiilor și metodele de ameliorare a situațiilor de criză. De asemenea, am elucidat circumstanțele în care manifestațiile pașnice se transformă în violente și indicii care caracterizează procesul de transformare dat, precum și influența numărului de persoane care se atașează adunării. Sunt descrise și condițiile de tensionare a situației, în care manifestația poate fi greu controlată, fiind prezentate etapele de trecere de la o manifestație pașnică la una violentă. În plus, sunt descrise condițiile de apariție și tensionare a situațiilor de conflict și cerințele participanților care pot fi de ordin economic, politic, social, religios etc. O atenție aparte am acordat studierii metodelor de ameliorare a situațiilor de criză și principiilor de implicare a forțelor de ordine publică, precum și direcțiilor principale de comunicare în scopul evitării tensiunilor și violențelor, care pot avea loc pe timpul manifestațiilor publice. Pe final, am formulat propuneri privind perfecționarea și dezvoltarea sistemului de asigurare a ordinii publice.

Cuvinte-cheie: ordine publică, menținere, asigurare, restabilire a ordinii publice, situație de criză, manifestații publice, evoluția încălcărilor de grup, etape, metode de ameliorare a ordinii publice.

Introducere. Situația socio-economică și politică din țară în anumite circumstanțe poate provoca tensiuni sociale și conflicte, care de cele mai dese ori duc la apariția unor consecințe negative, inclusiv în domeniul ordinii și securității publice. Presiunea psihologică a maselor de oameni poate depăși minimalul grad de severitate și să se transforme în violență. În aceste condiții, asigurarea drepturilor omului rămâne pe primul plan dintre toate obiectivele care trebuie realizate într-un stat de drept.

THE EVOLUTION OF GROUP VIOLATIONS OF PUBLIC ORDER DURING DEMONSTRATIONS AND THE METHODS OF AMELIORATING THE CRISIS SITUATION

Valentin TALMACI

The given article presents the results of the study on the evolution of group violations of public order during demonstrations and the methods of improving the crisis situation. The evolution of group violations of public order is described. The circumstances in which peaceful demonstrations can be transformed into violent ones are formulated, indications that characterize the given transformation process, the influence of the number of people who join the meeting. The tense conditions of the situation are described, in which the manifestation can be difficult to control. The stages of transition from peaceful to violent demonstrations are presented. Conditions for the occurrence and tension of conflict situations are described, as well as the requirements of the participants that may be the following: economic, political, social, religious. The methods for improving crisis situations and the principles of involving public order forces are presented, as well as the main directions of communication in order to avoid tensions and violence, which may occur during public demonstrations. Proposals regarding the improvement and development of the public order system are formulated.

Keywords: public order, maintaining, ensuring, restoring public order; crisis situation, public demonstrations, evolution of group violations, stages, methods of improving public order.

Introduction. The socio-economic and political situation in the country in certain circumstances can cause social tensions and conflicts, which most often lead to negative consequences, covering also the field of public order and security. The psychological pressure of the masses of people can exceed the minimum degree of severity and turn into violence. Ensuring of human rights under these conditions remains at the forefront of all the objectives that must be achieved in a state of law.

Practica națională și internațională a demonstrat că acțiunile nehotărâte, intervenția nejustificată sau erorile tactice ale forțelor de ordine publică pot genera consecințe tragice, soldate cu pierderi umane și materiale.

În articolul dat sunt prezentate rezultatele studiului privind evoluția încălcărilor de grup a ordinii publice în timpul manifestațiilor și metodele de ameliorare a situațiilor de criză.

În compartimentul 2 se descriu următoarele procese: evoluția încălcărilor de grup a ordinii publice, circumstanțele în care manifestațiile pașnice se pot transforma în violente indicii care caracterizează acest proces de transformare, influența pe care o exercită numărul de persoane care se atașează adunării. Sunt descrise și condițiile de tensionare a situației, în care manifestația poate fi greu controlată. Este stipulat, că răzbunarea unei mulțimi ieșite de sub control are ca scop acte antisociale, ce se pot stopa prin intervenții prompte și ferme ale forțelor de ordine.

În compartimentul 3 sunt prezentate etapele de trecere de la o manifestație pașnică la una de tip violent: organizatorică, inițială, activă și finală. Am descris condițiile de apariție și tensionare a situațiilor de conflict, cerințele participanților, condițiile în care mulțimea agresivă trece la acțiuni, caracterul lor și consecințele, precum și acțiunile organelor de drept în vederea combaterii și lichidării consecințelor dezordinilor de masă.

Compartimentul 4 este dedicat metodelor de ameliorare a situațiilor de criză și principiilor de implicare a forțelor de ordine publică, descriind direcțiile principale de comunicare în scopul evitării tensiunilor și violențelor care pot avea loc pe timpul manifestațiilor publice. Este subliniată necesitatea cunoașterii psihologice a mulțimii pentru organele de forță în acțiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice. Atunci când manifestația publică nu este direcționată către încălcarea legii, acțiunile forțelor de ordine publică nu trebuie să producă efecte negative. De asemenea, sunt descrise acțiunile forțelor de ordine publică în cazul manifestațiilor publice ilegale.

În compartimentul 5 sunt prezentate propunerile privind perfecționarea și dezvoltarea sistemului de asigurare a ordinii publice, cum ar fi: reorganizarea sistemului și arhitec-

National and international practice has shown that the undecided actions, unjustified intervention or tactical errors of the public order forces generate tragic consequences, resulting in human and material losses.

The given article presents the results of the study on the evolution of group violations of public order during demonstrations and the methods of improving the crisis situation.

The evolution of group violations of public order is described in the second compartment. The circumstances in which peaceful demonstrations can be transformed into violent ones are described, indications that characterize the given transformation process, the influence of the number of people who join the meeting. The tense conditions of the situation are described, in which the manifestation can be difficult to control. It is stipulated that the revenge of an out of control crowd is aimed at antisocial acts, which can be stopped by prompt and firm interventions of law enforcement.

The stages of transition from peaceful demonstrations to violent ones are presented in the third compartment: organizational, initial, active and final. The conditions for the appearance and tension of conflict situations, the requirements of the participants are described. The conditions in which the aggressive crowd moves to actions, their character and consequences, the actions of law enforcement bodies in combating and liquidating the consequences of mass disturbances are described.

The fourth compartment is dedicated to the methods of improving crisis situations and the principles of involvement of public order forces. Main directions of communication are described in order to avoid tensions and violence that may occur during public demonstrations. The necessity of the psychological knowledge of the crowd for the law enforcement agencies in the actions to ensure and restore public order is emphasized. When the public demonstration is not aimed at breaking the law, the actions of public order forces must not produce negative effects. The actions of public order forces in the case of illegal public demonstrations are described.

Proposals regarding the improvement and development of the public order system are described within the fifth compartment, which

turii actuale de ordine și securitate publică; reorganizarea Inspectoratului General de Carabinieri în Trupe de Carabinieri în cadrul MAI cu majorarea statelor de militari; dotarea forțelor speciale cu echipamente performante de protecție, arme de luptă, tehnică modernă; crearea subdiviziunilor de întreținere și instruire a animalelor (câinilor și cailor) pentru asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice.

Evoluția încălcărilor de grup a ordinii publice.

Analiza manifestațiilor petrecute în țară și peste hotarele ei a demonstrat că reprezentanții forțelor de ordine, dar și autoritățile locale și cele centrale nu întotdeauna conștientizează la timp evoluția transformării dintr-o manifestație pașnică în una violentă, precum și rezultatul consecințelor, care pot să urmeze în urma acțiunilor violente a protestatarilor.

O manifestație relativ pașnică se poate transforma în una violentă în caz de apariție a careva situații conflictuale. Situațiile respective pot fi determinate de discursuri mobilizatoare, de apariția unor persoane care sunt tratate cu ostilitate sau de scăderea intensității și densității măsurilor specifice ale forțelor de ordine. Tensiunile sociale reprezintă și ele unele din cele mai frecvente cauze, comune tuturor formelor de conflicte, incluzând divergențele de ordin etnic, religios, politic sau social [11,p.5-9].

În ultima perioadă au luat amploare și au devenit răspândite crimele comise de diverse grupuri sociale din interior, precum și cele transnaționale [2], [4, p143], [14, p. 272-274].

O categorie de astfel de manifestări sunt dezordinile în masă, la baza cărora stau o serie de factori din domeniile: relațiilor economice, sociale, politice, religioase, de rasă, naționalitate, prezența sau absența unor valori și atitudini morale, conflictele armate și războaiele din regiune, din apropierea hotarelor țării, etc.

În procesul de transformare a adunărilor pașnice în cele cu violență se observă următoarele:

- Nesubordonarea mulțimii la cererea legală a autorităților de a se dispersa și a opri orice acțiuni ilegale.

- Înaintarea unor cerințe ilegale din partea manifestațiilor, cu scopul de a provoca reprezentanții legii.

are the following: reorganization of the current public order and security system and architecture; reorganization of the General Carabineers Inspectorate into Carabineers Troops within the MIA with an increase in the number of military personnel; equipping the special forces with high-performance protective equipment, combat weapons, modern technology; creation of animal maintenance and training subdivisions (dogs and horses) to ensure, maintain and restore public order.

The evolution of group violations of public order.

The analysis of the demonstrations that took place in the country and beyond its borders showed that the representatives of the law enforcement forces, as well as the local and central authorities, do not always realize in time the evolution of the transformation from a peaceful demonstration to a violent one, as well as the result of the consequences, which may follow the violent actions of the protesters.

A relatively peaceful demonstration can turn into a violent one in case of some conflict situations. The respective situations can be determined by mobilizing speeches, by the appearance of some people who are treated with hostility or by the decrease in the intensity and density of the specific measures of law enforcement. Social tensions are also some of the most common causes, common to all forms of conflict, including ethnic, religious, political or social deviations [11,p.5-9]. Recently, the crimes committed by various internal social groups, as well as transnational ones, have increased and become widespread [2],[4,p143],[14, p. 272-274]. A category of such manifestations are the mass disorders, based on a number of factors in the following fields: economic, social, political, religious, race, nationality relations, the presence or absence of moral values and attitudes, armed conflicts and wars in the region, adjacent to the country's borders, etc.

In the process of transforming peaceful assemblies into violent ones, the following is observed:

- Disobedience of the crowd to the legal request of the authorities to disperse and stop any illegal actions.

- The submission of illegal demands by

- Comportamentul agresiv, exprimat prin comiterea de către manifestați a masacrelor, provocarea de incendii, jafuri, vandalism, pogromuri, distrugerii și alte acțiuni similare.

- Oponerea de rezistență autorităților legale, cu utilizarea armelor sau a altor obiecte periculoase pentru viață.

- Acțiunile caracteristice elementelor criminale din partea manifestaților.

- Scăparea de sub controlul forțelor de ordine.

Curajul și impertinența membrilor unei manifestări crește concomitent cu numărul persoanelor care se atașează adunării. Liderii manifestației își proiectează cu consecvență acțiunile pentru convertirea și atragerea a tot felul de persoane curioase la starea de spirit a mulțimii.

Tendențele de a comite fapte antisociale sunt mult mai evidente, pot lua o formă colectivă acută și într-un timp scurt pot atinge apogeul criminalității. În acest stadiu manifestarea este foarte greu de controlat. Persoanele din mulțime care ajung în această stare, adeseori ulterior regretă acțiunile întreprinse. Este necesar de a stabili, dacă manifestarea se poate transforma într-o „gloată” care a ieșit de sub control.

O mulțime poate deveni tensionată și din cauza fricii sau urii și să producă violență sau stări negative profunde. Stările tensionate se pot produce și din cauza incitării și acțiunilor neadecvate ale unor persoane sau ale unei grupări oponente.

Exprimarea unor stări inconștiente, de naivitate, prin combinare cu frică, pot pune stăpânire pe o parte însemnată a manifestării cu finalitate într-o panică de grup, care se transmite relativ rapid la celelalte persoane. Instigarea calificată poate să dezvolte progresiv stări latente de nemulțumire, de revendicări și doleanțe care pot fi intensificate până la ură și dorință generală de răzbunare. Atmosfera creată influențează și poate să creeze stări, trăiri, stres emoțional și forțelor de ordine.

Ura și răzbunarea unei mulțimi ieșite de sub control au ca scop acte antisociale, sunt direcționate prin acțiuni rapide care se pot stopa prin intervenții prompte și ferme ale forțelor de ordine. Indiferent cât de gălăgioasă și amenințătoare este o adunare, dacă este ținută sub control, ea nu prezintă o amenințare datorită în special stării colective de lașitate.

the demonstrators, with the aim of provoking the representatives of the law.

- Aggressive behavior, manifested by the demonstrators committing massacres, causing fires, robberies, vandalism, pogroms, destruction and other similar actions.

- Resisting the legal authorities, with the use of weapons or other life-threatening objects.

- The actions, characteristic to the criminal elements performed by the demonstrators.

- Escape from law enforcement control.

The courage and impertinence of the members of a demonstration increases simultaneously with the number of people who join the meeting. The leaders of the demonstration consistently design their actions to convert and attract people curious to the mood of the crowd.

The tendencies to commit antisocial acts are much more obvious, they can take an acute collective form and in a short time they can reach the peak of criminality. At this stage, the manifestation is very difficult to control. The people in the crowd who reach this state later regret the actions taken. It is necessary to determine if the demonstration can turn into a “mob” that has gone out of control.

A crowd can also become tense due to fear or hatred and produce violence or deep negative states. Tense situations can also occur due to the incitement and inappropriate actions of some people or an opposing group.

The expression of unconscious states, of naivety, by combining with fear, can take control of a significant part of the manifestation with finality in a group panic, which is transmitted relatively quickly to the other people. Qualified instigation can progressively develop latent states of dissatisfaction, claims, grievances that can be intensified to hatred and a general desire for revenge. The created atmosphere influences and can create negative states, feelings, emotional stress of the employees of the law enforcement bodies.

The hatred and revenge of an out-of-control crowd are aimed at antisocial acts; they are directed by quick actions that can be stopped by prompt and firm interventions by law enforcement. No matter how noisy and threatening a meeting is, if it is kept under control, it poses no threat due to the collective state of cowardice.

Etapale de trecere de la manifestații pașnice la cele aflate sub semnul violenței.

În rezultatul studierii cazurilor de implicare a forțelor de ordine publică pentru soluționarea situațiilor de conflict în cadrul manifestațiilor, a fost determinat un set de etape ce determină trecerea de la manifestații pașnice la cele de violență. Etapele date pot parveni atât spontan, cât și planificat, la intențiile și interesele unor persoane sau grupări [5, p.160-167], [10, p.5-9], [12, p. 206, 214]:

Etapa organizatorică. Organizatorii și responsabilii viitorului protest se întrunesc și discută planul, cerințele, intențiile, acțiunile, asigurarea materială, financiară, logistică și demersul protestului, precum și autorizarea sau neautorizarea lui în instanțele legale. De asemenea se coordonează planurile acțiunilor sale, ale protestatarilor și susținătorilor, modul și formele de protest, discursurile liderilor, traseele de deplasare spre locul desfășurării evenimentului și cele de retragere.

Reieșind din intențiile organizatorilor, se pot discuta și acțiunile unor grupări bine pregătite în domeniul provocărilor de violență și devastărilor materiale pe parcursul evenimentului. La această etapă forțele de ordine publică deseori nu dispun de informații ample despre viitorul protest. Astfel, prin metode de infiltrație a agenților de legătură, prin acțiuni secrete și conspirative se obțin date necesare pentru gestionarea situațiilor descrise.

Etapa inițială. Etapa dată se caracterizează prin apariția și tensionarea situațiilor de conflict. Aceste situații pot fi diverse, exprimate prin nemulțumire privind organizarea evenimentelor și prin proteste împotriva anumitor acțiuni ale autorităților. Cerințele pot fi atât legale și întemeiate, cât și ilegale. Cerințele participanților pot fi diverse: economice, politice, sociale, religioase. Situația de conflict poate să apară atât treptat, cât și spontan, inclusiv din cauza unor acțiuni incorecte ale funcționarilor organelor de drept.

Deseori, apariția forțelor dotate cu scuturi, bastoane, căști și alt echipament sau mijloace speciale de luptă este percepută ca o limitare de libertăți. Reprezentanții societății civile care participă la întruniri, cu greu cred în intențiile pașnice ale reprezentanților organelor de drept, îndreptate doar spre asigurarea secu-

The stages of passing from peaceful demonstration in those of violence.

As a result, of studying the cases of involvement of public order forces to resolve conflict situations in demonstrations, a set of transition stages from peaceful demonstrations to violent ones was determined. The given stages can arrive both spontaneously and planned to the intentions and interests of some people or groups, being the following [5, p.160-167],[10,p.5-9],[12, 206, 214]:

Organizational phase. The organizers and those in charge of the future protest meet and discuss the plan, requirements, intentions, actions; material, financial, logistical assurance and approach of the protest, as well as its authorization or non-authorization in the legal courts. The plans of actions, of the protesters and supporters, the manner and forms of the protest, the speeches of the leaders, the travel routes to the place of the event and those of withdrawal are also coordinated.

Based on the intentions of the organizers, the actions of well-prepared groups in the field of provocations of violence and material devastation during the event can also be discussed. At this stage, the public order forces often do not have extensive information about the upcoming protest. In the given case, through methods of infiltration of liaison agents, through secret and conspiratorial actions necessary data is obtained for the management of the situation of the planned event.

Initial phase. This stage is characterized by the emergence and tension of conflict situations. These situations can be diverse, expressed through dissatisfaction regarding the organization of events and protests against certain actions of the authorities. Requirements can be both legal and well-founded, as well as illegal. The requirements of the participants may be different: economic, political, social, religious. The conflict situation can arise both gradually and spontaneously, including due to incorrect actions of law enforcement officers.

Often, the appearance of forces equipped with shields, batons, helmets and other equipment or special means of combat, is perceived as a limitation of freedoms. The representatives of the civil society who participate in the meetings hardly believe in the peaceful inten-

rității publice. Înaintând în mod ultimativ cerințele, mulțimea cere satisfacerea imediată a lor, lucru care, de regulă, este imposibil. Dacă la această etapă nu se intervine, conflictul poate lua proporții și degenera în dezordini de masă.

Etapa activă. Etapa aceasta reprezintă o perioadă, când mulțimea agresivă trece la acțiuni dacă cerințele sunt respinse. De regulă, aceste acțiuni au caracter ilicit, iar consecințele sunt grave. Participanții pot bloca arterele circulației, dezorganiza ritmul normal al activității în zona de conflict, pot răsturna automobile, devasta, incendia, vandaliza, profana, comite acte de violență, etc. În asemenea situații unele persoane și grupări profită și comit infracțiuni patrimoniale.

Etapa finală. Etapa finală se caracterizează prin anihilarea acțiunilor agresive ale mulțimii în urma unor activități complexe ale organelor de drept în combaterea și lichidarea consecințelor dezordinilor de masă. Poliția și carabinierii întreprind operațiuni speciale în scopul dispersării mulțimii, identificării, reținerii și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate în baza probelor colectate.

Metodele de ameliorare a situațiilor de criză și implicarea forțelor de ordine publică.

În scopul evitării tensiunilor și violențelor care pot avea loc pe timpul manifestațiilor publice, componenta comunicațională a intervenției trebuie direcționată spre următoarele:

- Negocierea problemelor controversate înaintea desfășurării manifestației publice;
- Stabilirea unor înțelegeri între reprezentanții forțelor de ordine publică și ai celor care doresc să-și exprime opiniile prin manifestarea publică;
- Cunoașterea scopurilor unei manifestații și a responsabilităților forțelor de ordine publică.

Cunoașterea psihologică a mulțimii este pentru organele de forță o cerință majoră în acțiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice. Forțele de ordine publică sunt obligate să respecte dreptul persoanelor de a se întruni [1], [9]. Atunci când manifestația publică nu este direcționată către încălcarea legii, acțiunile forțelor de ordine publică nu trebuie să producă efecte negative.

Manifestațiile publice bine organizate

of the representatives of the legal bodies, aimed only at ensuring public security. By making ultimate demands, the crowd demands their immediate satisfaction, which, as a rule, is impossible. If there is no intervention at this stage, the conflict can take on proportions and degenerate into mass disturbances.

Active phase. This stage represents a period when the aggressive crowd moves to actions if the demands are rejected. As a rule, these actions are illegal, and the consequences are serious. Participants can block traffic arteries, disrupt the normal rhythm of activity in the conflict zone, overturn cars, devastate, set fire, vandalize, profane, commit acts of violence, etc. In such situations, some people and groups take advantage and commit patrimonial crimes.

Final phase. The final stage is characterized by the annihilation of the aggressive actions of the crowd following the complex actions of law enforcement bodies in combating and liquidating the consequences of mass disturbances. Police employees and the carabinieri undertake special operations in order to disperse the crowd, identify, detain and prosecute the guilty persons based on the evidence collected.

Methods of improving crisis situations and the involvement of public order forces.

In order to avoid tensions and violence that may occur during public demonstrations, the communication component of the intervention must be directed towards the following:

- Negotiation of controversial issues before the public demonstration;
- Establishing agreements between the representatives of public order forces and those who wish to express their opinions through public demonstration;
- Knowing the goals of a demonstration and the responsibilities of public order forces.

The psychological knowledge of the crowd for law enforcement agencies is a major requirement in actions to ensure and restore public order. The public order forces are obliged to respect the right of the person to meet [1], [9]. When the public demonstration is not aimed at breaking the law, the actions of public order forces must not produce negative effects.

și conduse de un lider pentru atingerea unor scopuri ilegale sunt mai greu de a fi ținute sub control și întrunesc condițiile gradelor de risc mediu sau ridicat. În cazul manifestațiilor publice ilegale, acestea trebuie dispersate în mod pașnic, diplomatic, cu abilitate și calm. În astfel de cazuri forțele de ordine publică pot provoca ele însele dezordine dacă dau dovadă de lipsă de discernământ, ostilitate, idei preconcepute, indecizie, intervenție inoportună sau folosirea forței mai mult decât este necesar.

În timpul intervenției forțelor de ordine în asigurarea securității publice trebuie să se respecte un șir pe principii atât etice, cât și tactice, specifice activității forțelor de ordine. Reprezentantii forțelor de ordine trebuie să evite implicarea emoțională excesivă, vor fi neutri și nu vor face comentarii. În mod prioritar se impun măsurile ce nu trezesc reacții negative la manifestații. Cu scopul acesta se aplică metoda convingerii, care poate fi exprimată în diverse forme: dialog, adresări, explicații, negocieri, intermediari [13].

Funcționarii de poliție, implicați în aceste activități, trebuie să fie flexibili și răbdători, să soluționeze conflictul pe etape. În cazul în care dialogul eșuează, se apelează la ajutorul intermediatorilor (negociatorilor). Aceste persoane trebuie să dispună de anumite calități: să aibă încredere și autoritate deplină din partea tuturor părților implicate în conflict, să fie oneste și obiective. Intermediatorul trebuie să asculte părțile și să încerce să găsească un compromis, să reducă divergențele. Scopul final este împăcarea sau refuzul de a recurge la acțiuni violente. În calitate de negociatori se vor implica: celebrități, lideri, sportivi, artiști cunoscuți, fețe bisericești ș.a.

Dacă metoda convingerii nu dă rezultate, iar conflictul are un caracter agresiv, însoțit de violențe din partea mulțimii, tactica forțelor de ordine urmează să dea dovadă de flexibilitate sporită. În asemenea situații este justificată aplicarea, în limitele legii, a **metodei măsurilor de constrângere** [15, p.169-173]. În cazul dat condiția principală este că forțele de ordine trebuie să fie la maximum active, să preia inițiativa, acțiunile să aibă un caracter ofensiv, dar cu condiția că daunele provocate integrității corporale, morale sau patrimoniale să fie minime.

Principiul folosirii forței pentru restabili-

Well-organized public demonstrations, led by a leader to achieve illegal goals, are more difficult to control and meet the conditions of medium or high-risk degrees. In the case of illegal public demonstrations, they must be dispersed peacefully, diplomatically, skillfully and calmly. In such cases law enforcement may themselves cause disorder if they display indiscretion, hostility, preconceived notions, indecisiveness, untimely intervention or using more force than necessary.

During the intervention of law enforcement in ensuring public security, a series of ethical and tactical principles, specific to the activity of law enforcement, must be observed [15, p.169-173]. Law enforcement representatives must avoid excessive emotional involvement; they should be neutral and should not make comments. As a matter of priority, the measures that do not arouse negative reactions among the demonstrators are imposed. For this purpose, **the method of persuasion** is applied which can be expressed in various forms: dialogue, addresses, explanations, negotiations, mediations[13].

Police officers, involved in these activities, must be flexible and patient, to resolve the conflict in stages. If the dialogue fails, the help of intermediaries (negotiators) is called upon. These people must have certain qualities: to have full trust and authority from all parties involved in the conflict, to be honest and objective. The mediator must listen to the parties and try to find a compromise, to reduce the differences. The ultimate goal is reconciliation or refusal of violent actions. Celebrities, leaders, well-known athletes or artists, church figures can be involved as negotiators.

If the method of persuasion does not give results, and the conflict has an aggressive character, accompanied by violence from the crowd, the tactics of the law enforcement forces should be different. In such situations, the application, within the limits of the law, **of the coercive measures method** is justified [15, p.169-173]. In the given case, the main condition is that law enforcement must be maximally active, take the initiative, the actions should have an offensive character, but with the condition, that the damage caused to bodily, moral or patrimonial integrity will be minimal.

The principle of using force to restore

rea ordinii publice se aplică numai în caz de extremă necesitate și numai în măsura în care forța este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor, când celelalte mijloace legale pentru menținerea ordinii au fost epuizate și când sunt puse în pericol ordinea publică și instituțiile democratice ale statului. Dacă situația impune intervenția forței pentru asigurarea ordinii publice, atunci trebuie să fie respectate cu strictețe prevederile Codului de conduită a persoanelor responsabile de menținerea ordinii de drept, precum și principiile de bază privind folosirea forței și a armelor de foc.

Intervenția pentru restabilirea ordinii și siguranței publice se realizează la nivel național de structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Celelalte structuri ale M.A.I. participă la executarea intervenției pentru restabilirea ordinii publice potrivit atribuțiilor și competențelor legale. Răspunderea pentru executarea intervenției revine comandantului (șefului) structurii competente teritorial sau, după caz, persoanei învestite în acest scop.

Dispersarea forțată a întrunirii constă în următoarele etape [5, p.167], [7]:

- solicitarea organizatorului manifestației ca participanții să părăsească locul întrunirii; avertizarea adresată participanților de către poliție, că se va recurge la dispersare forțată, inclusiv despre posibilitatea aplicării mijloacelor speciale;

- acordarea unui termen rezonabil participanților să părăsească locul întrunirii. Durata termenului se va stabili în funcție de numărul participanților;

- avertizarea repetată, după acordarea participanților unui termen rezonabil pentru a părăsi locul întrunirii. Avertizarea dată poate fi sonorizată și până la expirarea termenului acordat, dacă se constată că participanții nu intenționează să părăsească benevol locul întrunirii;

- după avertizarea repetată forțele de ordine vor întreprinde măsuri active de dispersare a întrunirii, la solicitarea reprezentantului administrației publice locale. Organul poliției va întocmi un proces-verbal cu privire la dispersarea forțată a întrunirii, indicând motivul și temeiul acestei acțiuni.

Participanții vor purta, după caz, răspundere civilă, contravențională sau penală pentru acțiunile lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

public order is applied only in cases of extreme necessity and only to the extent that force is necessary to fulfill obligations, when other legal means for maintaining order have been exhausted and when public order and the democratic institutions of the state are endangered. If the situation requires the intervention of force to ensure public order, then the provisions of the Code of Conduct for Persons Responsible for Law and Order Maintaining [6] must be strictly observed, as well as the basic principles regarding the use of force and firearms.

The intervention to restore order and public safety is carried out at the national level by the specialized structures of the Ministry of Internal Affairs [3]. The other MIA structures participate in the execution of the intervention for the restoration of public order according to the legal attributions and competences. The responsibility for the execution of the intervention rests with the commander (head) of the territorially competent structure or, as the case may be, the person invested for this purpose.

The forced dispersion of the meeting consists of the following stages [5, p.167], [7]:

- request of the event organizer facing the participants to leave the meeting place; the warning addressed to the participants by the police, that forced dispersal will be resorted to, including the possibility of applying special means;

- offering the participants a reasonable time to leave the meeting place. The duration of the term will be determined depending on the number of participants;

- repeated warning, after giving the participants a reasonable time to leave the meeting place. The given warning can also be sounded until the expiration of the given term, if it is found that the participants do not intend to voluntarily leave the meeting place;

- after the repeated warning, the police will take active measures to disperse the meeting after the request of the representative of the local public administration. The police body will draw up a report on the fact of the forced dispersal of the meeting, indicating the reason and basis.

Participants are liable, as the case may be, civilly, contravenitionally, or criminally for their actions, in accordance with the legislation in force.

Perfecționarea și dezvoltarea sistemului de asigurare a ordinii publice.

Analiza a arătat, că actualul model nu este perfect și suficient pentru a răspunde tuturor provocărilor și amenințărilor, atât interne cât și externe. Sistemul actual de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice nu poate acoperi totalitatea necesităților, în cazuri excepționale și de tulburări de masă, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, din motivul insuficienței de forțe și mijloace.

Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, conform Strategiei naționale de ordine și securitate publică, îi revin principalele responsabilități și obligațiuni de restabilire a ordinii publice [3],[8]. Această structură se află într-un stadiu de reformare, în prezent nereușind să întrunească numărul necesar de efective destinate pentru gestionarea situațiilor de criză. Strategia actuală nu prevede cum anume carabinierii vor acționa: în ce condiții, cu ce forțe, mijloace, armament, tehnică, de ce dispozitive de luptă vor dispune și de cât efectiv minim este nevoie.

Arhitectura sistemului de ordine și securitate publică nu are caracter integrat, interoperabil și compatibil, nu corespunde cerințelor actuale, care reiese din situații de provocări și amenințări directe și indirecte venite din interiorul și exteriorul țării, precum nu prevede și o conducere unică, modernă, corespunzătoare și amplă cu totalitatea eventualelor instituții de stat, implicate la nivel național în situații de criză. Ministerul Afacerilor Interne după competențele sale nu poate să preia conducerea tuturor forțelor și instituțiilor implicate la nivel național. În scopul efectuării eficiente a acțiunilor necesare, este important ca MAI să organizeze pregătirea calitativă a resurselor umane și structurilor implicate în asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice.

Reieșind din cele expuse mai sus se propun unele modificări pentru reformarea sistemului național de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice, precum și pentru gestionarea situațiilor de criză:

1. În condițiile actuale, pline de provocări și amenințări, ar fi necesar de reorganizat arhitectura de ordine și securitate publică într-un sistem capabil să asigure servicii publice de calitate pentru protecția persoanei, siguranța societății și statului.

System improvement and development of public order insurance.

The analysis showed that the current model is not perfect and sufficient to respond to all challenges and threats, both internal and external. The current system of ensuring, maintaining and restoring public order cannot cover all the needs, in exceptional cases and mass disturbances throughout the territory of the Republic of Moldova, due to insufficient forces and means.

The General Carabineers Inspectorate of the MIA, according to the National Strategy for Order and Public Security, has the main responsibilities and obligations to restore public order [3],[8] which is still on the way to reforms, and at the moment, cannot by themselves meet the necessary number of personnel intended for the management of crisis situations. The current strategy does not provide how exactly the carabineers act, under what conditions, with what forces, means, weaponry, technique, what combat devices to have in general and how much minimum personnel is needed.

The architecture of the public order and security system does not have an integrated, interoperable and compatible character, it does not correspond to the current requirements, which arise from situations of challenges and direct and indirect threats from inside and outside the country; as well as, it does not provide for a single, modern, appropriate and extensive leadership with all possible state institutions, involved at the national level in crisis situations. According to its competences, the MIA cannot take over the total management of all the forces and institutions involved at the national level. In order to perform effectively the necessary actions, it is important to perceive that the MIA will be able to organize the qualitative training of human resources and structures involved in ensuring, maintaining and restoring public order.

Based on the above, some changes have been proposed for the reform of the national system of ensuring, maintaining and restoring public order, as well as the management of crisis situations:

1. In the current conditions full of challenges and threats, it would be necessary to reorganize the current system and architecture of public order and security in a system capable of ensuring quality public services for the protection of the

2. Reorganizarea Inspectoratului General de Carabinieri în Trupe de Carabinieri în cadrul MAI, cu majorarea statelor de militari.

3. Dotarea forțelor speciale cu echipamente performante de protecție personală, mijloace speciale, arme de luptă, tehnică modernă – elicoptere de intervenție, blindate, autocisterne semi-blindate cu tunuri de apă, auto-speciale de intervenție pentru diferite grupuri din dispozitivele de luptă, mijloace de transport special pentru efectiv, drone și aparate de zbor fără pilot pentru documentarea situațiilor de criză, precum și intervenirea cu ajutorul lor la aplicarea diferitelor mijloace speciale (spray-uri, substanțe gazate, lichefiate), permise de legislație, a dispozitivelor cu efect temporar de orbire vizuală și blocare auditivă.

4. În cadrul Inspectoratului General (Trupelor) de Carabinieri va fi rezonabil de a crea subdiviziuni de întreținere și instruire a câinilor și cailor pentru asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice.

Concluzii. Analiza desfășurării manifestațiilor a arătat că reprezentanții forțelor de ordine publică, dar și ai autorităților locale și centrale nu întotdeauna conștientizează la timp evoluția transformării dintr-o manifestație pașnică în una violentă, precum și rezultatul consecințelor, care pot să urmeze în urma acțiunilor violente a protestatarilor.

În contextul dat a fost examinată și descrisă evoluția încălcărilor de grup a ordinii publice, identificate circumstanțele în care manifestațiile pașnice pot fi transformate în cele violente, indicii care caracterizează procesul dat de transformare. De asemenea, sunt descrise condițiile de tensionare a situației, în care manifestația poate fi greu controlată și va duce la acte antisociale, care se pot stopa numai prin intervenții prompte și ferme ale forțelor de ordine.

În rezultatul studierii cazurilor de implicare a forțelor de ordine publică pentru soluționarea situațiilor de conflict în timpul manifestațiilor, a fost identificat un set de etape de trecere dintr-o manifestație pașnică în una de violență: organizatorică, inițială, activă și finală. Sunt descrise și condițiile de apariție și tensionare a situațiilor de conflict, precum și cerințele participanților care pot fi economice, politice, sociale, religioase etc.

Situația de conflict poate să apară atât treptat, cât și spontan, inclusiv din cauza unor

person, the safety of society and the state.

2. Reorganization of the General Carabineers Inspectorate into Carabineers Troops within the MIA, with an increase in the number of military personnel.

3. Equipping the special forces with high-performance personal protection equipment, special means, combat weapons, modern technology - intervention helicopters, armored cars, semi-armored tankers with water cannon, intervention vehicles for different groups of combat devices, special means of transport for personnel, drones and unmanned aerial vehicles for crisis situations' documenting, as well as intervening with their help in the application of various special means (sprays, gaseous, liquefied substances) permitted by law, temporary blinding and hearing blocking devices.

4. It will be reasonable to create subdivisions for the maintenance and training of dogs and horses to ensure, maintain and restore public order within the General Inspectorate (Troops) of Carabineers.

Conclusions. The analysis of the events that took place showed that the representatives of the public order forces, but also the local and central authorities, are not always aware in time of the evolution of the transformation from a peaceful to a violent one, as well as the result of the consequences, which may follow the violent actions of the protesters.

In the given context, the evolution of group violations of public order was examined and described, the circumstances in which peaceful demonstrations can be transformed into violent ones were identified, along with the indications that characterize the given transformation process. The tense conditions of the situation are described, in which the demonstration can be difficult to control and will lead to antisocial acts, which can only be stopped by prompt and firm interventions of the law enforcement.

As a result of studying the cases of involvement of public order forces to resolve conflict situations in demonstrations, a set of stages of transition from peaceful demonstrations to violent ones was identified: organizational, initial, active and final. Conditions for the emergence and tension of conflict situations are described, as well as the requirements of the participants, which can be economic, political, social, and religious.

acțiuni incorecte ale funcționarilor organelor de drept sau apariției forțelor dotate cu echipamente speciale. Sunt descrise condițiile în care mulțimea agresivă trece la acțiuni, caracterul lor și consecințele, acțiunile organelor de drept în combaterea dezordinilor de masă prin dispersarea mulțimii, identificarea, reținerea și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, în baza probelor colectate.

Sunt descrise direcțiile principale de comunicare în scopul evitării tensiunilor și violențelor care pot avea loc pe timpul manifestațiilor publice. Este menționată necesitatea cunoașterii psihologice a mulțimii pentru organele de forță în acțiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice. Atunci când manifestația publică nu este direcționată către încălcarea legii, acțiunile forțelor de ordine publică nu trebuie să producă efecte negative. Sunt descrise acțiunile forțelor de ordine publică în cazul manifestațiilor publice ilegale.

Este stipulată necesitatea respectării principiilor etice și tactice, specifice activității forțelor de ordine în timpul intervenției în asigurarea securității publice. În mod prioritar se impun măsuri, ce nu trezesc reacții negative la manifestații. Cu scopul acesta se aplică metoda convingerii exprimată prin dialog, adresări, explicații, negocieri, intermediari. În cazul în care dialogul eșuează, se apelează la ajutorul mediatorilor.

Dacă metoda convingerii nu dă rezultate, iar conflictul are un caracter agresiv, însoțit de violențe din partea mulțimii, este justificată aplicarea, în limitele legii, a metodei măsurilor de constrângere. Principiul folosirii forței pentru restabilirea ordinii publice se aplică numai în caz de extremă necesitate și numai în măsura în care forța este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor, când celelalte mijloace legale pentru menținerea ordinii au fost epuizate și când sunt puse în pericol ordinea publică și instituțiile democratice ale statului.

Pe final, sunt formulate propuneri privind perfecționarea și dezvoltarea sistemului de asigurare a ordinii publice, care includ restructurarea arhitecturii actuale de ordine și securitate publică, reorganizarea Inspectoratului General de Carabinieri în Trupe de Carabinieri cu majorarea statelor de militari, dotarea forțelor speciale cu echipamente performante de protecție personală, mijloace spe-

The conflict situation can arise both gradually and spontaneously, among other things due to incorrect actions of law enforcement officers, the appearance of forces equipped with special equipment. The conditions in which the aggressive crowd takes action, their nature and consequences, the actions of law enforcement agencies in combating mass disorder by dispersing the crowd, identifying, detaining and holding guilty persons accountable based on the evidence collected are described.

Main directions of communication are described in order to avoid tensions and violence that may occur during public demonstrations. It should be mentioned the need for the psychological knowledge of the crowd for the law enforcement agencies in the actions to ensure and restore public order. When the public demonstration is not aimed at breaking the law, the actions of public order forces must not produce negative effects. The actions of public order forces in the case of illegal public demonstrations are described.

The need to respect the ethical and tactical principles has been stipulated, being specific to the activity of law enforcement during the intervention in ensuring public security. As a priority, measures are imposed that do not arouse negative reactions from the demonstrators. For this purpose, *the method of persuasion* expressed through dialogue, addresses, explanations, negotiations, mediations is applied. If the dialogue fails, the help of intermediaries is called upon.

If the method of persuasion does not yield results, and the conflict has an aggressive character, accompanied by violence from the crowd, the application, within the limits of the law, of *the method of coercive measures* is justified. The principle of using force to restore public order is applied only in cases of extreme necessity and only to the extent that force is necessary to fulfill obligations, when other legal means for maintaining order have been exhausted and when public order and the democratic institutions of the state are endangered.

Proposals are made regarding the improvement and development of the public order system, which include the reorganization of the current public order and security system and architecture, reorganization of the General Carabineers Inspectorate into Carabineers Troops with an increase in the number of military personnel,

cială, arme de luptă, tehnică modernă, crearea subdiviziunilor de întreținere și instruire a animalelor (câinilor și cailor) pentru asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice.

equipping the special forces with high-performance personal protection equipment, special means, combat weapons, modern technology, creation of animal maintenance and training subdivisions (dogs and horses) to ensure, maintain and restore public order.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Legea Nr.26 din 22.02.2008 privind întrunirile. Publicată: 22-04-2008 în Monitorul Oficial Nr.80.
2. Convenția O.N.U. din 14 decembrie 2000 împotriva crimei organizate transnaționale, ratificată de Republica Moldova prin Dispoziția nr. 23-d din 10.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-47 din 19.03.2003.
3. Hotărârea Nr. HG354/2017 din 31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Publicată: 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180 art. 430.
4. I. Ciobanu, Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele fenomene de manifestare în Republica Moldova. Chișinău: Museum 2001, p.143.
5. G. Beșleaga, V. Guțuleac, Asigurarea securității publice în timpul tulburărilor și dezordinilor de masă, Chișinău, Academia „Ștefan cel Mare”, 1998, p.167.
6. Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Publicată: Monitorul Oficial nr.42-47/145 din 01.03.2013.
7. Ghid de bune practici privind metodele de intervenție în cadrul manifestărilor publice. Programul operațional comun Romania – Republica Moldova 2014-2020, februarie 2022. www.ro-md.net.
8. Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri. Publicată: în Monitorul Oficial Nr. 462-466 art. 770.
9. Constituția Republicii Moldova. Adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994.
10. Anghel Andreescu, Traian Andreescu, Corina Zaharia, Aspecte privind adunările publice în România, Editura Transilvania Express, Brașov, 1998, p.216, 278-279.
11. Angela Bologan, Asigurarea securității și ordinii publice cu caracter de masă: Aspecte juridico-tactice (Revista științifico-practică și informativă de drept, 1-3/2015, p.5-9).
12. Sergiu Crudu, Intervenția forțelor de ordine în asigurarea ordinii și securității publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în timpul desfășurării manifestărilor cu caracter de masă (Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 28-29 ianuarie 2010, p.206-214).
13. S. Șerb și colectiv, Teoria și tactica polițienească, Editura M.A.I., București, 2002.
14. Vasile Secrieru, Cooperarea polițienească internațională în profilaxia și combaterea criminalității transnaționale (Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 5-6 noiembrie 2009), p. 272-274.
15. Manualul de tactică polițienească, editura fundației regale pentru literatură și artă, București 2011, capitolul V, p. 169-173.

Despre autor:

Valentin TALMACI,
Academia Militară a Forțelor Armate
„Alexandru cel Bun”, Republica Moldova,
e-mail: valentin.talmaci@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-3260-7101

About author:

Valentin TALMACI,
Armed Forces Military Academy
“Alexandru cel Bun”, Republic of Moldova,
e-mail: valentin.talmaci@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-3260-7101